

நெடுநல்வாடையில் தலைவியின் துயர்

முனைவர் த. ஜெயிசா ஜாய்

உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த் துறை
முகமது சதக் கலை அறிவியல் கல்லூரி, சென்னை

முன்னுரை

நெடு+நல்+வாடை = நெடுநல்வாடை, நீண்டநல்ல வாடைக்காற்று என்பதாகும். தலைவனைப் பிரிந்து வாடிய தலைவிக்கு குளிர்காலம் நீண்டதாகவும், போரினை மேற்கொண்ட தலைவனுக்கு அது நல்லதாகவும் அமைந்தது. தலைவனைப் பிரிந்த தலைவி வாடைக்காற்றின் தண்மையால் வாடிப் போகின்றாள். ஏக்கத்தால் உடல் மெலிந்து போகின்றது. வாடைக் காற்றானது எலும்பையும் நடுங்கச் செய்யும் அளவிற்குக் கொடியதாக இருந்தது. நெடுநல்வாடையால் வாடிய தலைவியின் துயர் குறித்து இக்கட்டுரை ஆராய்கிறது.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8233216>

குளிர்காலம் (வாடை)

வாடைக் காற்றின் தாக்கத்தால் மனிதர்கள் மட்டுமல்லாது விலங்குகள், பறவைகளும் தங்கள் தொழிலை மறந்து குளிரில் வாடின, கோவலர்கள் தம் ஆநிறைகளை மேயவிட்டு புலம்புகின்றனர், பசுக்கள் புல்மேய மறுக்கின்றன, குரங்குகள் தாங்கள் அமர்ந்த இடம் விட்டு இடம் பெயரவில்லை பறவைகள் சிறகடித்துப் பறக்கவில்லை கன்றுக்குட்டி தாய் மடியில் பால் அருந்தவில்லை.

“மாமேயல் மறப்ப, மந்தி கூரப்

பறவை படிவன வீழக் கறவை

கன்று கோழியக் கடிய வீசிக்

குன்றுகுளிர்ப் பன்ன கூதிர்ப் பானாள்”

(நெடுநல்வாடை பா: வரி: 9-12, பக்: 211)

என்கிறது நெடுநல்வாடை, வாடைக் காற்று வடதிசையில் இருந்து வீசுவதால் வாடை என்றழைக்கப் படுகிறது.

“வாடைக் காற்று உடலுக்கு வருத்தம் தரும் காற்று” வெது வெதுப்பை விரும்புகிற காலம் அது, உள்ளத்துக்கு வேட்கையும் வருத்தமும் தருகிற அதனை நல்வாடை என்று பாராட்டுகின்றார் நெடுநல் வாடை ஆசிரியராகிய மதுரைக் கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரனார்” (புதிய தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, தொகுதி 1, பக்: 257) என்று கூறுகிறார் பேராசிரியர் வ.விநாயகப் பெருமாள்.

குளிர்காலம் என்பதால் பொழுது புலர்வதையும், மறைவதையும் மக்கள் உணர்ந்து கொள்ள முடியவில்லை, பிச்சிப்பு மலர்ந்ததால் மாலைக் காலம் வந்து விட்டது என அறிந்து கொண்டனர்.

“நெல்லு மலரும் தூஉய்க் கைதொழுது”
(நெடுநல்வாடை: பா: வரி: 43, ப: 212)

மாலைக் காலத்தில் பெண்கள் நெல்லும் மலரும் சேர்த்து தூவி இல்லுறை தெய்வத்தை வழிபட்டனர்.

வீட்டில் வாழும் புறாக்கள் தங்கள் இணையோடு இரைதேடுவதற்குச் செல்லாமல், குளிரின் மயக்கத்தால் செயலிழந்து கொடுங்கையைத் தாங்கும் பலகையில் நின்றன. ஒரே இடத்தில் நின்றதால் ஏற்பட்ட கால்வலியைப் போக்கக் காலை மாற்றி மாற்றி வைத்தன.

மகளிர் தம் கூந்தலில் பூமாலைகளைச் சூடாமல், சில மலர்களையே சூடினர். வாசனை தரும் மரத்தின் விறகில் நெருப்பை உண்டாக்கி குளிர்காய்ந்தனர். கல்லினை எறிவது போன்ற ஓசையுடன் கூடிய மழைச்சாரலால் மக்கள் குளிர்ந்த நீரை அருந்தாமல் நெருப்பில் சூடேறிய சுடுநீரையே அருந்தினார்.

மகளிர் நிலை

ஆடல் தொழில் புரியும் மகளிர், பாடலை வாசிப்பதற்காக யாழிணைப் பொருந்து மாறு செய்தனர். குளிர்ச்சியால் மாறுபட்ட யாழின் நரம்புகளை வெம்மையாக்க தங்கள் மார்பில் தேய்த்து சூடேற்றினர்.

காதலிரை (கணவனை) பிரிந்திருந்த காதலியரை வாடைக் காற்று வாட்டி வதைத்தது. “காதலர் பிரிந்தோர் புலம்பப் பெயல் கணைந்து கூதிர்நின் றன்றாற் போதே”

(நெடுநல்வாடை, பா: வரி: 71,72,
பக்: 213)

என நெடுநல்வாடை எடுத்துரைக்கிறது.

படுக்கையில் வாடியத் தலைவி

தலைவனைப் பிரிந்த தலைவி புனையா ஓவியம் போல் கட்டிலில் படுத்திருந்தால் தலைவனோடிருந்த போது முத்துமாலை தொங்கிய அவர் மார்பில் இப்போது தாலி நாண் மட்டுமே தொங்குகிறது.

“ஆரந் தாங்கிய அவர்முலை யாகத்துப் பின்னமை நெடுவீழ் தாழ்த் துணைதுறந்து நன்னுதல் உலறிய சின்மெல் லோதி நெடுநீர் வார்புழை களைந்தெனக் குறுங்கண் வாயுறை யழுத்திய வறிதுவீழ் காதிர் பொலந்தொடி தின்ற மயிர்வார் முன்கை வலம்புரி வளையொடு கடிக்கெநூல் யாத்து வாளைப் பகுவாய் கடுப்ப வணக்குறுத்துச் செவ்வியற் கொளீயு செங்கேழ் விளக்கத்துப் புந்துகில் மரீஇய ஏந்துகோட் டல்குல் அம்மா சூர்ந்த அவிர்நூற் கலிங்கமொடு புனையா ஓவியங் கடுப்பப் புனைவில்”

(நெடுநல்வாடை பா: வரி: 136-147,
பக்: 215)

என்று நக்கீரர் எடுத்துரைக்கிறார். முத்தால் செய்யப்பட்ட கச்சணியைச் சுமந்திருக்கும் பருமனான முலைகளை உடைய மார்பில் குத்தும் தன்மை உடைய மங்கல நாணாகிய தாலி மட்டுமே விளங்க கணவன் பிரிந்து சென்றநாள் முதலாகக் கைகள் கொண்டு பின்னப்படாத மென்மைத் தன்மை உடைய மயிரினையும், ஒளி வீசக்கூடிய மகரக் குழையினைக் காதில் இருந்து களைந்ததனால் குழை கிடந்த இடத்தில் இப்போது தொடியைக் களைந்து விட்டு அழகிய மயிர் வரிசையினைக் கொண்ட கையில் சங்கினை அறுத்துச் செய்யப்பட்ட வளையல் ஒன்று மட்டும் அணிந்து விளங்கவும், கையில் காப்புக் கயிறு மட்டும் கட்டிக் கொண்டு “முடகம்” என்னும் மோதிரத்தையும் புத்தொழில் வேலைப்பாடுடைய ஆடையினையும் களைந்து அழக்கேறிய நூல்புடவையை மட்டும் கட்டிக் கொண்டு உருவம் மட்டுமே இருக்க வண்ணம் தீட்டப்படாத ஓவியமாய் பாண்டிமாதேவி ஒப்பனை ஏதும் இன்றி கட்டிலில் இருந்தாள்.

தோழியர் தலைவிக்கு ஆறுதல் கூறுதல்

தலைவியின் நிலையினைப் பார்த்தத் தோழியர் அவளுக்கு ஆறுதல் கூற முற்பட்டனர். மெல்லிய தளிர்போன்ற உடலையும், உடலில்

பரந்த தேமலையும், மூங்கில் போன்ற அழகிய தோள்களையும் தாமரை மொட்டுகள் போன்ற முலைகளையும் வளையும் மென்மையான இடையினையும் உடைய பாண்டிமாதேவியின் தோழியர்கள்,

**“தளிர் ஏர் மேனித் தாய் சுணங்கின்
அம்பணைத் தடைஇய மென்தோள் முகிழ்முலை
வம்பு விசித்து யாத்த, வாங்குசாய் நுகப்பின்
மெல்லியல் மகளிர் நல்அடி வருட”**

(நெடுநல்வாடை, பா: வரி: 148-151,
பக்: 215)

என்று பாண்டிமா தேவிக்கு தூக்கத்தை எவ்வாறு வருவிப்பது என தோழியர் நினைத்து அவளின் பாதங்களை வருடிக் கொண்டிருந்தனர்.

செவிலியர் தலைவியைத் தேற்றுவதல்

தலைவி தலைவனைப் பிரிந்து அடையும் துயரத்தை தாங்க முடியாத செவிலியர் வளர்ப்புத் தாய் தலைவியை தேற்றுவதற்காக பல முயற்சிகளை மேற்கொண்டனர். அதனை நக்கீரர்,

**“நரைவிரா வுற்ற நறுமென் கூந்தல்
செம்முகச் செவிலியர் மைம்மிகக் குழீஇக்
குறியவும் நெடியவும் உரைபல பயிற்றி
இன்னே வருகுவர் இன்துணையோரென
உகத்தவை மொழியவும்”**

(நெடுநல்வாடை பா: வரி: 152 -156
பக்: 215)

நரைமுடிகள் கலந்திருக்கும் மணம் வீசும் மெல்லிய கூந்தலையும், சிவந்த முகத்தினையும் உடைய செவிலியர் ஒன்றுகூடி, தலைவியின் பிரிவாற்றாமையைத் தணிக்கும் வகையில் குறைவாகப் பேசவேண்டிய இடத்தில் குறைத்தும், விளக்கமாகச் சொல்ல வேண்டிய இடத்தில் நீட்டித்தும் அறிவுரைகள் பல கூறி, பிரிவுத் துயரத்தைப் போக்க முயற்சித்தனர். உனக்கு இனிமையான துணையாக அமைந்த தலைவன் இப்பொழுதே வருவார் என்று இனிமைமிக்க சொற்களைக் கூறினார்கள்.

தலைவியின் (கோப்பெருந்தேவி) துயரம்

தனிமைத்துயரில் தவிக்கும் தலைவிக்கு செவிலித் தாய்கள் ஆறுதல் கூறிய போதும் அவள் ஆறுதல் அடையாமல் மிகவும் கலக்கம் கொண்டு, தான் அமர்ந்திருந்த கட்டிலின் நுண்ணியதாகச் சாதிலிங்கம் புசிய வலிமையான பருத்தகால்கள், பெண்ணின்மார்புபோன்று சிறிய குடங்களைக் கொண்டு விளங்கின. அதன் மேல் புதிய துணியில் தீட்டப் பட்டிருந்த திங்கள் உரோகினி ஆகியவற்றின் இணைந்திருந்த ஒவியத்தை நோக்கி இது போல் நாம் இணைந்திருக்க இயலவில்லையே, தலைவனைப் பிரிந்து தனித்து வாடியிருக்கிறோமே என்று வருத்தம் கொண்டு இமைகளில் தங்கிய கண்ணீர் மிகுந்து விழ அதனைத் தன் சிவந்த விரலால் கடைக்கண்ணில் ஒன்று கூட்டி சில துளி கண்ணீரை விரலால் தெறித்துத் தனிமைத் துயரில் வருந்தினாள். இதனை நக்கீரர்,

“..... ஒல்லாள் மிகக்கலுமுந்து

**நுண்சேறு வழித்த நோனிலைத் திரள்கால்
ஊறா வறுமுலை கொளீஇய காறிருத்திப்
புதுவ தியன்ற மெமுருசெய் படமிடைத்
திண்ணிலை மருப்பின் ஆடுதலை யாக
விண்ணுர்பு திரிதரும் வீங்குசெல்ல மண்டிலத்து
முரண்மிகு சிறப்பிற் செல்வனொடு நிலைஇய
உரோகினி நினைவனள் நோக்கி நெடிதுயிரா
மாயிதழ் ஏந்திய மலிந்துவீழ் அரிப்பணி
செவ்விரல் கடைக்கண் சேர்த்தி சிலதெறியாப்
புலம்பொடு வதியும்”**

(நெடுநல்வாடை பா: வரி: 156-166,
பக்: 215)

என்று தலைவியின் துயரத்தினை நக்கீரர் எடுத்துரைக்கிறார். நாளுக்கு நாள் தலைவி நலிவடைந்து போவதால் அன்னையரும், தோழியரும் மிகவும் வருந்துகின்றனர். பல வழிகளில் தலைவியின் மனநிலையை மாற்ற முற்படுகின்றனர்.

தலைவியின் துயர் நீங்க கொற்றவையை வேண்டல்

தலைவி, தலைவன் மீது அளவுகடந்த அன்பு கொண்டுள்ளாள். அதனால் தலைவனின் பிரிவை அவளால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை. எனவே தலைவன் வினை முடித்து விரைவில் வரவேண்டும் என கொற்றவையை வேண்டினார், இதனை நக்கீரர்,

“ நலங்கிளர் அரிவைக்கு

இன்னா அரும்படர் தீர விறறந்து

இன்னே முடிகதில் அம்ம”

(நெடுநல்வாடை பா: வரி: 166 - 168

பக்: 216)

என்று கூறுகிறார். அதாவது தலைவனின் பிரிவால் வருந்தியிருக்கும் தலைவியின் துயரம் இன்றே நீங்கும் வண்ணம், தலைவனுக்கு, போரில் இன்றே வெற்றியைத் தந்து, அவன் மேற்கொண்ட போர்த்தொழிலை முடித்து வைக்க வேண்டும் என்று வெற்றியைத் தரும் கொற்றவையை வேண்டினார்.

முடிவுரை

தலைவன் தான் மேற்கொண்ட வினையை செய்து முடிக்க வேண்டும் என்பதால்,

தலைவியை விட்டு பிரிந்து செல்கிறான். இதனால் தலைவி பிரிவு துயரில் வாடுகின்றாள். தனிமை துயரில் வாடும் தலைவிக்கு கூதிர்கால் வாடைக் காற்று பெரும் துன்பத்தை கொடுக்க, வாடிய மலராய், புனையா ஓவியம் போல் கட்டிலின் மேல் கிடக்கின்றாள். தலைவியின் நிலையினைப் பார்த்து, அன்னையரும், தோழியரும் வருத்தம் கொண்டு, தலைவியின் மனநிலையை மாற்றி அமைக்க முற்படுகின்றனர். ஆனால் அவர்களால் இயலாமல் போய்விடவே, தலைவியின் துயர் நீங்கவேண்டும் என்று, தலைவன் தான் மேற்கொண்ட வினையை முடித்து நாளைய தினமே வரவேண்டும் என்று வெற்றிதரும் கொற்றவையை வேண்டினார். இவ்வாறாக தலைவனைப் பிரிந்த தலைவியின் நிலையை இக்கட்டுரை எடுத்துரைக்கிறது.

துணைநூற் பட்டியல்

1. பத்துப்பாட்டு மூலமும் உரையும் சாரதா பதிப்பகம் சென்னை-14, 2009
2. புதிய தமிழ் இலக்கிய வரலாறு தொகுதி-1, 2013 பதிப்பாசிரியர்கள் சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம் நீல பத்மநாபன் சாகித்திய அகாதெமி